

ISSIQ VA CHANGLI IQLIM SHAROITIDA ISHLATILAYOTGAN YUTONG AVTOBUSLARINING TEXNIK SERVIS TIZIMINI ASOSLASH

Turgunbay Kadirshaev

Eldorjon Ashuraliyev Shamsiddin o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston,

Annotatsiya: Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan YUTONG avtobuslari mamlakatimizning shahar, shaharlararo va davlatlararo yo'nalishlarida yo'lovchi tashimoqda. Ushbu avtobuslarga ishlab chiqaruvchi tavsiya etgan servis tizimi asosida xizmatlar ko'rsatilishiga qaramay, respublikamizning juda issiq va changli iqlim sharoitida ekspluatatsiya qilinayotganligi sababli uning agregat va birikmalarida buzilishlar kuzatilmoqda. Sodir bo'layotgan nosozlik va buzilishlarni "agregat - birikma – detal" sxemasi bo'yicha chuqur o'rganishimiz asosida ularga texnik servis davri, bajariladigan ishlar hajmiga tuzatishlar kiritish tavsiyalar ishlab chiqildi. Natijada ma'lum bir agregat va birikmalarni buzilishlar sonini kamaytirish va moliyaviy samaradorlikga erishish kutilmoqda.

Kalit so'zlar: YUTONG avtobusi, nosozlik, buzilish, texnik servis, davr, ish hajmi.

Hozirgi kunda YUTONG avtobuslariga texnik servis ko'rsatish tizimi shartnomaga asosan belgilangan vaqtda olib borilmoqda va aynan shu avtobuslarda sodir bo'layotgan nosozliklar va unga issiq va changli ob havoning ta'siri Yutong kompaniyasi tomonidan muntazam kuzatib borilmoqda. YUTONG avtobuslariga texnik xizmat ko'rsatish ishlari 7-avtobus saroyida olib borilmoqda, agar bu avtobuslarning biror detali yoki uzelida buzilish sodir bo'lsa ular ta'mirlanmoqda va almashtirilmoqda. YUTONG avtobuslari O'zbekistonga olib kelinganda ular bilan birga kerakli ehtiyot qismlari ham olib kelingan va bu detallar hozirgi kunda ham 7-avtobus saroyining omborida saqlanmoqda.

YUTONG avtobuslarining texnik holatini o'zgarishini o'rganish uchun ekspluatatsiya sharoitida 160 tasi tasodifiy usulda tanlab olindi va sodir bo'layotgan buzilishlar ro'yxatga olindi.

Albatta YUTONG avtobuslari uchun foydalanniladigan yonilg'i tarkibi ham avtobuslarni ekspluatatsiya qilishga katta ta'sir etadi. Olib borilgan o'rganishlar natijasida shu ma'lum boldiki YUTONG avtobuslarining yonilg'i filtri qoldiq moddalar bilan tez to'lib qolmoqda. Eng ko'p sodir bo'layotgan nosozliklardan biri -

yonilg'i tozalash filtrlari bo'lib, ular 700-800 km yurganda fraktsion ortiqcha moddalar bilan to'lib qolmoqda va uni ichidagi dizel yonilg'isi bilan yechib olinadi, yonilg'i to'kilib, tozalanib qayta o'rnatiladi (1-rasm).

1-rasm. Yonilg'i filtrida qolib ketgan chiqindi moddalardan tozalanishi.

Bu filtrni tekshirish jarayoni har kuni o'tkaziladigan kunlik xizmat ko'rsatish ishlarida olib boriladi, agar yonilg'i filtri qoldiq moddalar bilan to'lib qolsa, tozalash amalga oshiriladi.

Kuzatuv natijalari quyidagi jadval va diagrammada keltirilgan. Umumiy buzilishlarni tahlil qiladigan bo'lsak, eng ko'p buzilish rul boshqarmasiga to'g'ri kelmoqda – 27 %, keyini o'rinda tormoz tizimi – 18 % tashkil etgan.

Jadval. Buzilishlarning agregatlar va tizimlar bo'yicha taqsimoti

No	Agregatlar va tizimlar	Soni	%
1	Dvigatel	2	1 %
2	Transmissiya	18	11 %
3	Yurish qismi	30	17 %
4	Tormoz tizimi	29	18 %
5	Rul boshqarmasi	45	27 %
6	Elektr qismlari	15	9 %
7	Tamizlash tizimi	15	9 %
8	Sovutish va moylash tizimi	2	1 %
9	Shina	12	7 %

YUTONG AVTOBUSLARIDA SODIR BOLGAN BUZILISHLAR

Eng kam buzilishlar dvigatel mexanizlari, sovutish va moylash tizimlariga to'g'ri kelmoqda ya'ni dvigatel mexanizlari 1 % va sovutish , moylash tizimlari 1 % ni tashkil etmoqda.

Avtobuslarda sodir bo'layotgan texnik nosozliklar jarayonlarni nazariy va amaliy kuzatuv natijalari bilan solishtirib, quyidagilar taklif etildi:

Servis tizimini mukammallashtirish, zamonaviy diagnostik jihozlar bilan ta'minlash;

Texnik servis va ta'mirlash ishlarini sifatini oshirish uchun agregat, brikmalar bo'yicha mehnat hajmlari tahlil qilinib, kerakli hajmga oshirish;

Muhandis – texnik xodimlarning malakasini oshirish;

Har bir texnik nosozliklarni davriy oraliqda taxlil qilishni davom ettirish.

Takliflarni joriy etishdan natijasida samaradorlik sifatida texnik tayyorgarlik koefficientini 0.91 ga yetishi kutilmoqda.